

БУХОРО ШАРОИТИДА ИҚЛИМНИ МЎЪТАДИЛЛАШТИРИШ ВА ЯЙЛОВЛАР ДЕГРАДАЦИЯСИНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА ЯНТОҚ ЎСИМЛИГИНИНГ АҲАМИЯТИ

Жумаев Фарход Ҳожиқурбонovich

БухДУ Агрономия ва биотехнология факультети, биология фанлари номзоди, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11379327>

Анотация. Марказий Осиё минтақаси иқлим шароитига Орол денизини қуриши салбий таъсир қилиб, Ўзбекистон иқлими кескин континентал, анамал иссиқлик ва совуқ ҳавоси билан ажаралиб турмоқда. Ёз ойидаги жазирама иссиқ яйловлар флорасига, яшил қопламга сезиларли таъсир этиб келмоқда.

Калим сўзлар: дунё, минтақа, ёмғир, иқлим, ҳаво, яйлов, ҳарорат, ер, ем-хашак, чорва, маҳсулдорлик, чўл, фитоценоз, шамол, янтоқ, уруг, ҳосилдорлик.

Дунё миқёсида иқлим ўзгариши, яъни ҳаво ҳароратининг кўп йиллик меъёрига нисбатан 1-2 градусга ошганлиги, теварак атрофга айниқса яйловларни яшил қопламга катта салбий таъсир этмоқда. Ҳозирги вақтда ер юзасида ҳароратнинг ортиши натижасида чўл ҳудудлари майдони кенгайишига ва ушбу майдонлардан унумли фойдаланиш заруриятини юзага келишига сабаб бўлмоқда. Ушбу ҳудудлардаги яйловлар йил давомида фойдаланишга яроқли бўлиб, энг арзон ем - хашак берувчи манба ҳисобланади. Лекин уларнинг маҳсулдорлиги жуда кам бўлиб уларни маҳсулдорлигини ошириш учун янтоқзорларни ташкил этиш катта аҳамиятга эга [1].

Майда шохли чорва моллари маҳсулдорлигини ошириш ва уларнинг сонини кўпайтиришда табиий яйловзорларни фито ва ўрмон мелиоратив усуллардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Бунинг учун мавжуд яйловзорлар атрофида ихотазорлар ва сунъий фитоценозлар барпо этиш катта аҳамиятга эга. Чунки ихотазорлар барпо этиш орқали табиатнинг бир қатор нокулай омилларининг таъсирини (шамол тезлиги, ҳаво ҳарорати, тупроқ ва ҳаво намлиги) камайтириш ва яшил қоплам маҳсулдорликни оширилиши кўплаб тажрибаларда аниқланган. Жумладан, ихота дарахтзорлар барпо этиш орқали суғориладиган ерларда қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлиги ортса, чўлли ҳудудларда барпо этилган ихотазорлар эса шамол таъсирида кум кўчишини олдини олиш билан бирга яйловларда ўсаётган ўсимликлар учун қулай шароит яратади.

Чўл-яйловларда ихотазорларининг таъсири қаторлар орасида микроиқлим барпо қилиш, ўсимликларнинг яхши ўсиши ва ривожланишида намоён бўлади. Яйлов – чорвачилик учун юқори аҳамиятга эга бўлган озуқа манбаларидан бири. Дунёнинг турли мамлакатларида яйловлар майдони турли туман бўлиб, Австралияда 362,3, АҚШда 256,0, Испанияда 23,1, Канадада 20,8, Янги Зеландияда 12,6, Буюк Британияда 12,5, Францияда 12,3, Польшада 5,2 ва Италияда 5,2 млн гектарни ташкил этади [10]. Давлатларидаги яйловлар ўсимлик қопламга кўра асосан кўп йиллик ўт ўсимликли, бута ва чала бутали яйловларга ажратилади. Бу яйловларда чорва молларини боқиш муддати ҳам турлича бўлиб, ўрмон зонасида бу муддат 125 - 150 кунни, ўрмон чўл зонасида 170 кунни, чўл зонасида эса 200 кунни ташкил этади [2]. Марказий Осиёда 210 млн га га яқин қумли

худудлар мавжуд бўлиб, бу худудлардан қоракўлчиликда кенг кўламда фойдаланилади. Ўзбекистон худудида бундай майдонлар 25 млн гектарни ташкил этади [3].

Чўл ўсимликлари оғир ксеротермик шароитларда ҳам яхши ўсиши, чўл яйловлари арзон озуқа бериши, йил давомида фойдаланишга яроқлилиги, тўйимлилиқ даражасининг юқори ўзгарувчанлиги ва ҳар хиллиги билан ажралиб туради [4]. Бу яйловларнинг камчиликларидан бири уларнинг кам ҳосилдорлиги (1 - 3 ц/га қуруқ масса), мавсумийлиги ва йил давомида ҳосилнинг тез ўзгаришидир [5].

Олимлардан Н.Т.Нечаева, Н.П.Пельт [6], Л.С.Гаевларнинг [7] маълумотларига кўра яйловларнинг маҳсулдорлиги қулай шароитли йилларда 2 марта ортиб, ноқулай йилларда 3 - 5 марта камайган. Шу билан бирга чўл экосистемасига антропоген таъсир жараёнлари ҳам доимо кузатиб борилган [8]. Чўл ва чала чўл минтақаларидаги яйловларнинг асосий массиви қорамолларнинг кўп боқилиши, саксовулларнинг ўтин сифатида кесилиши, суғориладиган ерлар майдонини кенгайиши, суғориш ва йўл тармоқларининг қурилиши натижасида яроқсиз ҳолатга келиб қолган [9].

Бухоро вилояти қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олишда ташқи иқлимни таъсири жуда катта. Айниқса ёз ойларида май июнда буғдой пишишида ҳароратни кескин кўтарилиши донни тўлиқ шаклланмай қотиб қолишига, июль август ойларида жазирама иссиқлик -гармсел эса ғўза ўсимлигини шона, гул ва 10 кунликгача бўлган кўсақларни тўкилишига сабаб бўлади. Бундай ҳолатни кузатилишига сабаб деҳқончилик қилинадиган майдонларга чўл ва яйловларни яшил қопламни йўқ бўлиб кетиши тупроқ ва кумни қизиқ кетиб умумий об-ҳавони меъёрдан ортикча бўлишидандир.

Сўнги йилларда ер шарида ҳаво ҳароратининг ортиши чўлли худудлар майдонини кескин тарзда ортиб боришига сабаб бўлмоқда. Чўл худудларидан эса яйлов сифатида кенг кўламда фойдаланилмоқда. Ўзбекистон худудидаги чўл яйловларининг маҳсулдорлиги жуда паст, яъни 1 – 3 ц/га ни ташкил этади. Бу эса чўл яйловларидан йил давомида фойдаланиш имкониятини чегаралаб қўймоқда.

Юқоридаги муаммолардан келиб чиқиб маданий худудларда иқлимни мўтадиллаштиришнинг муҳим ечимидан бири чўл-яйловларда яшил қопламни ташкил этишдан иборат. Бухоро чўл-яйловларида яшил қопламни ҳосил қилишда энг яхши ўсимликлардан бири янтоқдир. Янтоқ уруғидан ва вегетатив илдиз бачкилари орқали кўпайиш хусусиятига эга. Кўпчилик турларнинг уруғидан кўпайишига (генератив кўпайишига) жинсий органларнинг ҳосил бўлишидаги муҳит таъсири сабаб бўлади. Гулларнинг оталанишига, уруғларнинг пишиқлигига, уларнинг табиий ҳолда униб чиқишига ва ҳоказоларга ташқи муҳитнинг таъсири бўлади. Экологик факторларнинг таъсири ва бошқа сабаблар натижасида баъзи ўсимликлар вегетатив кўпайиш усулига мослашган. Шундай ўсимликлар сарасига янтоқ ўсимлигини мисол қилиб киритиш мумкин.

Янтоқ ўсимлиги дуккакдошлар оиласига мансуб бўлиб Ўзбекистонда унинг 4 тури учрайди. (1-расм). - * *Alhagi canescens* (Regel) B Keller Shap – кулранг янтоқ - * *Alhagi kirghisorum* Schrenk - қирғиз янтоғи - * *Alhagi pseudalhagi* (m.Bieb) Dasv.ex B. Keller Shap – сохта янтоқ - * *Alhagi persarum* Boiss – форс янтоғи. Янтоқ ҳаётий шаклига кўра ўтсимон, узун илдизпояли, тиканли, кўп йиллик, кучли ёғочланган ўқ илдизли ва ер устининг асосигача қурийдиган (гемикриптофит) ўсимлик ҳисобланади.

Янтоқ турлари табиий шароитда генератив органларни яхши ҳосил қилади, гуллар ҳосил қилиб, чангланаиб уруғ ҳосил қилади. Янтоқ уруғининг унувчанлиги лаборатория

шароитида (намлик 70-90 %, ҳарорат 30-35 % бўлганда) яхши униб чиқади ва унувчанлиги 40-60 %, ни ташкил қилади. Скорофикация қилиш усули

Расм-1. Табиий шароитидаги янтоқ билан янтоқ уруғининг унувчанлигини 95-98 % га етказиш мумкин. [11].

Бир қатор олимлар янтоқни табиий шароитда уруғидан униб чиқишини кузатишган. Жумладан М.Н.Давлетшина Нурота чўлларида [11], А.Д.Гушин Тошкент шароитида янтоқ уруғидан униб чиқишни аниқлай олишмаганлигини таъкидлайди [12]. Табиий

ҳолда янтоқ уруғи унувчанлигининг 100 йилгача сақланиши мумкинлиги исботланган [13], лекин 1977-1978 йиллар Х.Мавланов томонидан Хоразм вилояти Боғот туманидаги Оқтом кўли қирғоқларида янтоқнинг уруғидан ўниб чиққан кўплаган ниҳоллари учратилган ва кузатилган [14].

Янтоқ уруғи тошсимон уруғлар қаторига киради, у ўта пишиқ қобик (пўст) билан ўралган. Бу пўстнинг нам ўтказувчанлиги ўта ёмон бўлганлиги учун уруғдаги зиготанинг униши учун керакли бўлган намлик сўрилмайди. У табиатда уруғидан ёмон унуши унинг уруғининг анатомик ва физиологик тузулиши билан боғлиқ. 1000 та уруғнинг оғирлиги 5-6 грамни ташкил этади. Сув миқдорининг етишмаслиги уруғдаги зиготанинг ўсиб ривожланишига йўл қўймайди. Бу ерда ирсий хусусиятларни ҳам инобатга олиш керак. Дарҳақиқат янтоқ келиб чиқиши бўйича тўқай ўсимлиги бўлганлиги сабаб унинг уруғининг униб чиқиши учун катта миқдорда сув ва шу даврнинг ўзида юқори +35+40 градус ҳарорат талаб этилади. Бундай шароитни чўл (адир) худудида бир пайтнинг ўзида (эрта баҳорда) топиш қийин, яъни намлик баҳорда (март ойида) етарли бўлиши мумкин лекин ҳарорат паст.

Янтоқ уруғи қаттиқ тошсимон бўлганлиги учун унувчанлиги узоқ муддат сақланувчи (гиперунувчан) ҳисобланади. Ёз ойларида ҳарорат етарли (юқори) лекин намлик кам бўлиши унинг унишига тўсқинлик қилади. Янтоқ ўсимлигининг адир худудларида нормал унуши учун иккита экологик омил сув ва ҳарорат етарли (муносиб) бўлиши керак. Айнан Бухоро шароитида ёз ойларида сизот сувларни кўтарилиши янтоқ уруғларини адоқ ерларда униб чиқиш имкониятини оширади. Шунинг учун янтоқ дуккакларини йиғиб уруғини тозалаб олиб экиш ва янтоқзорларни ташкил этиш лозим.

Расм-2. Янтоқ меваси (дукакки)

Расм-3. Янтоқ мевасини қуришиб олиш

Илмий маълумотларга қараганда табиатда янтоқ 3-6 % гача уруғидан кўпайиш хусусиятига эга экан. Юқоридагилардан кўриниб турибдики табиатда янтоқнинг уруғидан кўпайиши эҳтимоли жуда кам. Лекин янтоқнинг уруғидан кўпайиши ўта ёмон бўлишига

қарамасдан Марказий Осиё мамлакатларида ва худди шундай, ер шарининг кўпгина давлатларида бу ўсимлик кенг тарқалган. Кўпчилик худудларда жуда катта майдонларни эгаллайди. Табиий шароитда кўчат қалинлиги гектарига 2-3 минг тупдан 10 минг тупгача бўлиши мумкин. Янтоқ турлари асал шира, эфир мойи, витамин, бўёқ берадиган ва шифобахш перепаратлар, алкаголсиз ичимликлар тайёрлашда зарур ҳом ашё ҳисобланади. Ундан ташқари янтоқдан озиқ овқат мақсадида, тупроқни азот билан бойитишда, кўчма кумларни мустаҳкамлашда, тупроқ нурашини олдини олишда кенг фойдаланиш мумкин. Лекин янтоқ қадимдан ҳам, ҳозир ҳам чўл, ярим чўл чорваси учун қимматли ем-ҳашак, яйлов ва ягона пичан берувчи ўсимлик ҳисобланади. Янтоқнинг ер ости қисми, унинг ер усти қисмига нисбатан 10-20 маротаба узун бўлади. Ер ости сувлари яқин бўлган худудларда, сув ҳавзалари, каналлар буйларида унинг илдизи 2-4 метрни ташкил этса чўл ва ярим чўлларда 30-40 метргача етиши мумкин. Вертикал илдиз сингари ён горизонтал илдизлар ҳам кучли тармоқлаб ривожланиб 40-50 метрга етиши мумкин. Унинг диаметри ёшига қараб 0,5 см.дан 5 см.гача булади. Янтоқнинг табиатда кенг тарқалиши ва унинг ҳар хил тупроқ (гипс, қумлоқ, тошлоқ, шўрхоқ) ва шундаин ноқулай иқлим (юқори ҳарорат) сув танқислиги шароитларида учраши унинг кучли ривожланган ва ҳамиша ер ости сувларига етиб борадиган илдиз тизими боғлиқ. Келиб чиқиши тўқай ўсимлиги бўлганлиги сабаб унинг сувга бўлган талаби анча юқори. Бир туп янтоқ бир қуёшли кунда 2,5 литргача сув парлатиши мумкин, бир гектар майдондаги янтоқ туплари ўртача 350 тоннагача ер ости сувларини қабул қилиб уни парлатиши мумкин. Янтоқ ўсимлигини бу жиҳатларидан фойдаланиб Бухоро яйловларида янтоқзорларни ташкил этиш орқали теварак атроф об-ҳавосини иқлимини мўтадиллаштириш имконини беради. Бу эса маданий худудларга яйлов ва чўллардан иссиқ гармселларни келишини олдини олиб бошқа қишлоқ хўжалик экинлардан юқори ҳосил олиш имконини яратади [15]. Бундан ташқари янтоқ табиатда сув айланишини яхшилайти ва ўсаётган худудининг микроиқлимга ижобий таъсир кўрсатиб биологик хилма-хилликни сақлашда алоҳида эътиборга эгалигини инобатга олиб янтоқзорларни ташкил этиш ва уруғчилигини йўлга қўйиш муҳим аҳамиятга эга. Бухоро вилояти Ғиждувон тумани Қуччи массивида янтоқзорлардан ўртача бир метр квадрат майдондан 20-30 грамм янтоқ меваси дуккаки териб олинди, бу уни уруғчилигини ривожлантириш учун муҳим аҳамиятга эга.

АДАБИЁТЛАР

1. Jumayev F.H. - Buxoro sharoitida iqlimni mo'tadillashtirish, cho'l-yaylov eroziyasini oldini olishda yantoq o'simligi va urug'chiligini ahmiyati.// “Biologik tadqiqotlarda zamonaviy yondoshuvlarning dolzarb masalalari” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2023-yil 29-30-noyabr Farg'ona. 55-57 bet.
2. Атабабян Ш.М. Горные сенокосы и пастбища. М: Физматгиз, 1959.–150 с.
3. Парфенов М.Я. и др Разработать методы создания древеснокустарниковых пастбищ в песках Юго-западных Кызылкумов.-Т.: СредазНИИЛХ, 1985.-185 с.
4. Абулкасимов О.А., Аббосов С.Б. Ландшафтно-экологические исследования Центрального Кызылкуме //Чўл яйлов чорвачилигининг экологик асосланган технологиялари: Республика илмий-амалий конференция материаллари.-Самарқанд, СамҚХУ, 2009.-149-151 бет.
5. Шамсутдинов.З.Ш. Инструктивные указания по созданию кустарниково-полукустарниковых пастбищезащитных насаждений в пустынных и полупустынных

- районах Узбекистана.–Ташкент.: Фан, 1982.–51 с.
6. Нечаева Н.Т., Пельт Н.Н. Кормовая база овцеводства в пустынной зоне Средней Азии и Казахстана //Природные условия животноводство и кормовая база пустынь. Ашхабад, АН ТуркССР, 1983.-С. 306-319.
 7. Гаевкая.Г.С. Каракулеводческие пастбища Узбекистана.-Ташкент: Фан, 1971.–322 с.
 8. Закрепление подвижных песков пустынь СССР /А.Г Бабаева и др.; Под. ред. А.Г Бабаева.-Ашхабад: Ылым, 1982.–234 с.
 9. Акджигитова Н.И., Капустина Л.А., Муталов К.А. Трансформация пастбищной растительности под влиянием антропогенного пресса// Проблема освоения пустынь:- Ташкент, 1994.-№3.–С. 66-70.
 10. www.help-rus-student.ru/text/58/210.html
 11. Гушин П.О. Биология янтака (Alhagi).Ташкент. САГУ. 1995.108с.
 12. Давлетшина М.Н. Alhagi pseudalhagi – верблюжья колючка обыкновенная, янтак ложный // Адаптация кормовых растений к условиям аридной зоны Узбекистана. Тошкент. 1983. Ст.219-234.
 13. Мавланов Х.О. Жизнеспособности семян янтака//Докл.АН УзССР. 1978. №-6. ст.51-52.
 14. Мавланов Х. Янтачники Узбекистана. Тошкент .Меҳнат. 1995.ст.167.
 15. Жумаев Ф.Х., Умаров К.,- Бухоро вилоят дала деҳқончилигидаги экологик муаммолар ва уларни бартараф этишни илмий асослари.// Қишлоқ хўжалигида экологик муаммолар халқаро илмий-амалий анжуман материаллар и тўплами.-Бухоро, 2003 йил,121-122 б.